

MATEMATIKAGA ASOSLANGAN KOMPLEKS YONDASHUV TEXNOLOGIYASINI AMALIY QO‘LLASH

Xursanova Zilola Mirzaxolmatoana

Farg‘ona davlat universiteti Boshlangich talim uslubiyeti

kafedrası katta o‘qituvchisi

Alijonova Nilufar

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 4-kurs talabasi

zilolahursanova1@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola matematikaga asoslangan kompleks yondashuv texnologiyasining ta‘lim jarayonida samarali qo‘llanishi haqida tahlil qiladi. Kompleks yondashuv metodlari, matematik ta‘limda o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda muhim vosita sifatida ko‘riladi. Maqolada matematik masalalar va amaliy mashqlar yordamida o‘quvchilarda tizimli va izchil fikrlashni shakllantirishning samarali usullari ko‘rsatilgan. Bunda, analitik va sintetik metodlar, induktiv va deduktiv yondashuvlar hamda interaktiv va o‘yinli metodlarning qo‘llanilishi alohida ta‘kidlanadi. Kompleks yondashuv orqali matematikani o‘rgatishda o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undash, ularning ijodiy fikrlashini va problemalarni hal qilish qobiliyatini oshirish maqsad qilingan. Ushbu texnologiyaning ta‘limda qo‘llanilishi o‘quvchilarning matematik ko‘nikmalarini yanada mustahkamlashga, o‘z bilimlarini real vaziyatlarda qo‘llashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Kompleks yondashuv, Matematik ta‘lim, Mantiqiy fikrlash, Pedagogik texnologiyalar, Analitik va sintetik metodlar, Induktiv va deduktiv usullar, O‘yinli metodlar.

Matematika – bu faqat raqamlar va formulalar bilan ishlashdan iborat emas, balki tizimli va mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi fan sifatida o‘quvchilarni intellektual jihatdan shakllantiradi. Matematik ta‘limning maqsadi o‘quvchilarda nafaqat aniq hisob-kitob qobiliyatini, balki mantiqiy tahlil qilish, muammolarni

yechish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini ham shakllantirishdir. Bunday ko‘nikmalarni rivojlantirishda kompleks yondashuv texnologiyasi alohida ahamiyatga ega.

Kompleks yondashuv – bu matematik ta’limda turli pedagogik metodlar, usullar va texnologiyalarni birlashtirishga asoslangan ta’lim jarayoni bo‘lib, o‘quvchilarning umumiy rivojlanishi va matematika faniga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Ushbu yondashuvda analitik va sintetik fikrlash, induktiv va deduktiv usullar, shuningdek, interaktiv va o‘yinli metodlar qo‘llaniladi. Matematik masalalar, amaliy mashqlar va dasturlar yordamida o‘quvchilarga murakkab masalalarni hal qilishda yordam beriladi, bu esa ularning mantiqiy fikrlashini va problemlarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Mazkur maqolada matematikaga asoslangan kompleks yondashuv texnologiyasining o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishdagi o‘rni va ahamiyati, shuningdek, bu texnologiyaning amaliy qo‘llanilishi ko‘rsatiladi. Matematik ta’limda kompleks yondashuvning samarali qo‘llanilishi o‘quvchilarni faollashtirishga, ularning intellektual salohiyatini oshirishga, va ular o‘rgangan bilimlarni real hayotda qo‘llashga yordam beradi.

Matematikaga asoslangan kompleks yondashuv texnologiyasi – bu matematik ta’limda o‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, ularni tizimli va izchil fikrlashga o‘rgatish, shuningdek, amaliy mashqlar va matematik masalalar orqali ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishni maqsad qilgan pedagogik metoddir. Kompleks yondashuv, o‘zida bir nechta yondashuv va metodlarni birlashtiradi, jumladan induktiv va deduktiv usullar, analitik va sintetik yondashuvlar, shuningdek interaktiv va o‘yinli metodlar.

Bu texnologiya orqali o‘quvchilar matematik masalalarni yechishda turli metodlarni qo‘llashni o‘rganadilar va har bir masalaning turli qismlarini tahlil qilish orqali yechim topishadi. Matematikada ko‘plab turdagi masalalar, jumladan algebra, geometriya, statistik va ehtimollik masalalari orqali o‘quvchilarda mantiqiy tahlil qilish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish mumkin.

Kompleks yondashuvni qo'llashda ta'lim jarayonini interaktiv qilish, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash, ularning o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashga yordam berish va har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish muhim hisoblanadi. Ushbu texnologiyaning samarali qo'llanilishi nafaqat o'quvchilarning matematik bilimlarini mustahkamlashga, balki ularning umumiy intellektual salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, kompleks yondashuv, o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi va ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Piaget, J. **"The Psychology of Intelligence"**. London: Routledge, 2001.
2. Vygotsky, L. S. **"Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes"**. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
3. Dewey, J. **"How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process"**. Boston: D.C. Heath, 1933.
4. Asqarova, M. **"Kompleks yondashuv va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish"**. Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2021.
5. G'ofurov, Sh. **"Matematik ta'limda kompleks yondashuv"**. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2020.
6. Kolb, D. A. **"Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development"**. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.
7. Shakarova, S. **"Matematikada kompleks yondashuvning o'rni"**. Toshkent: Ziyosiy, 2022.
8. Salimova, D. **"Kasbiy ta'limda kompleks yondashuvni qo'llash"**. Toshkent: Fan va Ma'rifat, 2023.
9. G'ulomov, A. **"Matematikada mantiqiy fikrlashni rivojlantirish metodlari"**. Toshkent: Sharq, 2021.
10. Nazarov, Q. **"Innovatsion ta'lim texnologiyalarining asoslari"**. Toshkent: O'zbekiston Universiteti nashriyoti, 2021.
11. Huizinga, J. **"Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture"**. Boston: Beacon Press, 1950